

Дата публикации: 15 февраля 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_13_15_53](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_13_15_53)

Исторические науки

ВЫБОРЫ В IV ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В МОСКВЕ

Жильцов Юрий Валерьевич¹

¹Аспирант кафедры Отечественной истории Московского городского педагогического университета, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, Москва, Россия, E-mail: y@zhiltsov.pw

Аннотация

В статье рассматривается вопрос организации выборов в Государственную думу IV созыва в Москве с учётом специфики города, особого социального состава горожан и отдельной нормативной базы по избранию нижней палаты российского парламента. Выборы в Москве проходили по особым законодательным установлениям: подсчёт голосов был прямым, городские избиратели разделялись на два разряда исходя из имущественного ценза. На наш взгляд, выделение в первый разряд состоятельной группы горожан было сделано для увеличения представительства реакционных и консервативных сил, опиравшихся на крупных капиталистов, собственников и землевладельцев. Однако, в Москве это не сработало. По первому разряду в Москве прошли два кандидата от партии октябристов, разделявших либеральные взгляды.

Изменение избирательного законодательства существенно сократило и без того незначительное представительство населения города Москвы, в том числе за счёт рабочих и мелких служащих, однако, это не изменило кардинально результаты выборов в городе.

Власти Москвы сохранили традиционно высокий уровень подготовки и проведения выборов. Большие усилия потребовала работа по составлению обновлённых списков избирателей, недопущения нарушений в ходе выборов, в том числе попыток множественного голосования.

Москвичи показали высокий процент участия в голосовании, все избранные депутаты получили значительную поддержку населения, что свидетельствовало о высоком уровне доверия к кандидатам.

Ключевые слова: выборы; Государственная дума; Российская империя; избирательное законодательство; политические партии, московские избиратели.

I. ВВЕДЕНИЕ

Государственная дума Российской империи – орган власти, роль и место которого существенно менялось в определенный период времени. Дума сыграла важную роль в становлении парламентаризма в нашей стране. Современная Россия, в настоящее время находится в активном поиске оптимальной конфигурации внутреннего устройства, что выражается в принятии значительного пакета поправок к Конституции в июле 2020 года, а также в постоянной корректировке избирательного законодательства страны. В данной связи особенно важно обратиться к обширному историческому опыту развития парламентаризма в Российской империи. Государственная дума четвертого созыва стала последним избранным органом монархической России. Исследование опыта проведения голосования в Москве, ввиду особого значения города в истории страны, также, определило специфику электорального поведения москвичей, отличную от остальных частей государства.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ

При подготовке и проведении выборов депутатов четвертой Государственной думы действовало законодательство, применявшееся для избрания Думы третьего созыва, в основу которого был положен избирательный закон от 3 июня 1906 года, в соответствии с которым, в Москве и таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Рига, действовал отличный от других регионов страны порядок избрания нижней палаты парламента. В обозначенных городах выборы производились на основе деления избирателей на два разряда. К первому разряду городских избирателей относились состоятельные промышленники и собственники дорогой недвижимости. Ко второму разряду были отнесены лица, которые владели торгово-промышленными предприятиями и недвижимостью меньшей стоимости.

Государственная Дума третьего созыва завершила свои полномочия 9 июня 1912 года, что было закреплено в соответствующем указе Николая II. Таким образом, в России началась избирательная кампания по формированию новой, четвертой Думы. Московская Городская Управа незамедлительно начала подготовку к предстоящему голосованию, уже 15 июня 1912 года в издании «Ведомости Московского градоначальства» была опубликована официальная заметка о начале рассылки участковым приставам анкетных карт, причем, для удобства сортировки их маркировали разными цветами. Белый цвет карт использовался для единоличных владельцев недвижимого имущества в Москве, розовый цвет для совладельцев недвижимости, лиловый цвет для учреждений, владевших недвижимостью. Управа попросила получателей карточек внести все необходимые сведения и направить карты назад до 10 июля 1912 года. Таким образом, нарабатанная годами практика организации выборов в Государственную думу позволила Управе оперативно начать работу по составлению списков избирателей.

Важно отметить, что избирательная кампания по избранию четвертой Думы характеризовалась повышенной националистической риторикой со стороны властей по отношению к иностранцам, в частности к евреям, что подтверждается содержанием Циркуляра Министерства Внутренних Дел Губернаторам и Градоначальникам от 29 июня 1912 года, в котором уточнено, что избирательными правами обладают лишь евреи, имеющие юридические основания для проживания на определенных территориях Российской империи. Все остальные категории еврейского населения, в том числе, временно пребывающие в различных местностях государства были лишены избирательных прав (ЦГА. 179.21.2991.Л.7.). По запросу городских властей Министр Внутренних дел разрешил разделить избирателей первого разряда на шесть участков, а второго разряда на семнадцать участков, соответственно.

Очевидно, столь непропорциональное деление было обусловлено колоссальной разницей между численным количеством избирателей по первому и второму разряду.

К 25 июля 1912 года Московская Городская Управа завершила обработку присланных цензовых карт и приступила к уточнению списков избирателей, вместе с тем, при проверке материалов Московской Казённой Палаты избирательных цензов плательщиков квартирного и промыслового налогов выявилась недостаточность данных, для наделения указанных лиц избирательными правами. В этой связи Городская Управа начала рассылку дополнительных анкетных карт, в которые необходимо внести сведения: о возрасте, судимости, несостоятельности, и.т.д. Данная ситуация свидетельствует, также, об имевшихся трудностях в подготовке к голосованию, ведь масштабные цензовые ограничения предъявляли особые требования к обработке значительного массива данных об избирателях. В таких условиях на Управу ложилась масштабная задача по учёту всех цензовых ограничений и обеспечении избирательных прав москвичей.

По окончании работы, были выверены и 18 сентября 1912 года опубликованы списки избирателей по первому и второму разрядам, а также данные были соотнесены с количеством избирателей Государственной думы третьего созыва. По второму разряду городских избирателей в 1912 году в списки было внесено 44 521 человек, а в 1907 году, на выборах третьей Думы, таковых было 39 755 человека, то есть на 4766 человек больше. По первому же разряду, к выборам в четвёртую Думу было внесено в списки избирателей 6 594 человека, а в третью Думу 6 674 человек, то есть, на 80 избирателей меньше. (ЦГА. 179.21.2991.Л.35, 127.) На наш взгляд, данные цифры свидетельствуют о важных социально-экономических процессах в городе. Так, по состоянию на 1907 год, общее население Москвы составляло 1345,7 тыс. жителей, а к 1913 году составило 1563,1 тыс. жителей [3; с. 265-284]. Таким образом, доля состоятельных избирателей почти не изменилась, фактически, сохранилась на прежнем уровне, но количество выборщиков по второму разряду существенно возросло, что свидетельствует о численном росте мелкой буржуазии и расширении капиталистических отношений в городе.

После опубликования списков избирателей, на Управу была возложена задача оперативной доставки именных избирательных пакетов для лиц, допущенных к участию в голосовании. С учётом назначения выборов на 18 октября и дополнительных выборов, при необходимости, на 23 октября 1912 года, городским властям предстояла масштабная работа. Именные избирательные пакеты включали в себя именные объявления, дополнительно удостоверявшие право на участие в голосовании и специальные конверты для избирательных записок. Власти Москвы стремились обеспечить законность и порядок проведения выборов, что следует из Секретного прибавления к приказу по Московскому градоначальству и столичной полиции от 16 октября 1912 года, где содержится строгая регламентация действий полиции по охране общественного порядка, недопущение незаконной агитации, совершение противоправных действий. Особое внимание стоит отметить, что полицейским было запрещено вмешиваться в избирательный процесс до момента обращения председателя комиссии. Кроме того, по факту каждого вмешательства требовалось составить протокол, содержащий описание ситуации и указание на принятые меры по урегулированию проблемы. К каждому избирательному участку прикреплялся наряд, во главе с приставом, из четырнадцати-шестнадцати полицейских различных чинов. Количественный состав наряда варьировался от участка к участку. (ЦГА. 179.21.2991.Л.142-149.) На наш взгляд, данные меры свидетельствуют о высоком значении для московских властей выборов в Государственную думу четвёртого созыва, что подчёркивает их стремление провести голосование в соответствии с буквой закона, обеспечив соблюдение тайны голосования и правопорядка. Отметим, что в количественном выражении в обеспечении безопасности голосования привлекались значительные силы полиции.

По итогам голосования, из 44 521 человек, внесенных в списки избирателей по второму разряду на выборах в Государственную думу четвёртого созыва было подано 30 768 избирательных конвертов (ЦГА. 179.21.2994.Л.7.), что свидетельствует о явке по второму разряду в 69,11%, при этом, на выборах в третью Думу по второму разряду городских избирателей Москвы в список было внесено 39 755 человек, подано 27 437 избирательных конвертов, 69,02%. Таким образом, на основании данных об активности выборщиков второго разряда мы можем сделать вывод о сохранении высокого уровня

вовлеченности москвичей в процесс голосования, и относительно высоком интересе к выборам в данном сегменте избирателей.

По результатам голосования по второму разряду избирателей города Москвы абсолютное большинство голосов, необходимое для избрания в члены Государственной думы Российской империи в соответствии со ст. 140 Положения о выборах в Государственную думу Российской империи составило не менее 15 188 голосов. Таким образом, членами Государственной думы Российской империи по второму разряду московских городских избирателей становились первые два кандидата, набравшие максимальное количество голосов, и преодолевшие порог абсолютного большинства голосов. Абсолютное большинство голосов избирателей по второму разряду получили:

1. Маклаков Василий Алексеевич – 21 301 голосов избирателей;
2. Щепкин Николай Николаевич – 17 027 голосов избирателей; (ЦГА. 179.21.2994.Л.28-28 об.)

Отметим, что избранные члены Государственной думы четвертого созыва от второго разряда московских городских избирателей имели значительный уровень авторитета и поддержки среди москвичей. Так, набравший наибольшее количество голосов, Маклаков Василий Александрович [4; с. 200–210], один из основателей конституционно-демократической партии России, известнейший в стране адвокат. Василий Александрович имел большой политический опыт, был членом Государственной думы Российской империи II и III созыва.

Ещё одним кандидатом, избранным от второго разряда, стал Щепкин Николай Николаевич, член конституционно-демократической партии России. Николай Николаевич являлся известным муниципальным деятелем, занимал различные должности в муниципальной системе управления города, в частности, был помощником секретаря Московской городской управы, являлся гласным Московской городской Думы, товарищем (заместителем) городского головы [7; с. 179].

На выборах по первому разряду московских городских избирателей в списки избирателей было внесено 6 594 человека, в голосовании же приняли участие 3 986 избирателей. (ЦГА. 179.21.2994.Л.25). Явка, таким образом, составила 60,45%, при этом, на выборах в третью Думу по первому разряду избирателей в Москве в списки было внесено 6 674 человек (ЦГА. 179.21.2991.Л.35, 127.), а в голосовании участвовало 4 340 человек (ЦГА. Ф.179.Оп.21. Д.2473. Л.17-18), что соответствовало явке в 65%, и на дополнительных выборах по первому разряду активность составила 68,76% при участии 4 589 избирателей. Таким образом, на наш взгляд, электоральная активность первого разряда городских избирателей несколько снизилась, что может свидетельствовать о потере интереса к деятельности Думы.

Избранными членами Государственной думы по первому разряду московских избирателей могли стать два лица, набравшие наибольшее количество голосов, а также преодолевшие порог в 1 944 голоса, по ст. 140 Положения о выборах в Государственную думу. Победу одержали:

1. Челноков Михаил Васильевич – 2 281 голос;
2. Новиков Михаил Михайлович – 2 070 голосов. (ЦГА. Ф.179.Оп.21. Д.2994. Л.25).

Челноков Михаил Васильевич, получивший наибольшую поддержку первого разряда московских избирателей, являлся представителем знатного купеческого рода Челноковых, имел потомственное звание «Почётный гражданин Москвы», владел кирпичными заводами в Московской губернии. Кроме всего прочего, Михаил Васильевич являлся известным земским деятелем Московской губернии, был гласным Московской городской думы. Был членом конституционно-демократической партии [6; с. 578].

Вторым кандидатом, избранным от первого разряда избирателей, стал Новиков Михаил Михайлович, член конституционно-демократической партии, известный зоолог, в последствии, профессор и ректор Московского университета. Михаил Иванович имел опыт деятельности на муниципальном уровне, являлся гласным Московской городской думы (был избран в 1908 году). Кроме того, занимался активно научной деятельностью, имел звание почётного гражданина Москвы [4; с. 120–125].

Изучив биографии кандидатов четвёртой Думы от Москвы, можно сделать вывод о том, что избраны были действительно уважаемые, почётные жители города, имевшие безусловный авторитет среди москвичей. Важно отметить, что все избранные члены Думы состояли в конституционно-демократической партии, что шло в разрез с общероссийскими электоральными тенденциями на этих выборах. На выборах в Государственную думу четвертого созыва активность проявляли представители правых, консервативных и националистических партий [3; с. 251].

Абсолютная победа представителей кадетской партии на выборах в IV Государственную думу выглядит тем более убедительной, если учитывать, что на депутатский мандат в первой курии Москвы претендовал Александр Иванович Гучков. Напомним, что это был один из наиболее известных общественных деятелей не только древней столицы, но и России. В частности, он долгие годы был московским городским гласным, основателем партии «Союз 17 октября», затем (1910-1911 гг.) председателем Государственной думы третьего созыва. Московские газеты именовали его «излюбленным москвичом». При этом горожане на выборах отказали ему в доверии на выборах в четвертую Думу. Можно назвать несколько причин: во-первых, неисполненными оказались обещания, с которыми А.И. Гучков и его партия шли на выборы в третью Думу, а это привело к разочарованию купеческой Москвы не только в партии октябристов, но и ее лидера. Оказала свое влияние на результаты выборов позиция московских властей и правительства, которые предпочли не допускать в Думу «неудобного» депутата, который выступал с вёской критикой правительства и власти. [2; 189–190]

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация работы по избранию четвертой Государственной думы в Москве целиком и полностью легла на Московскую Городскую Управу, которая благодаря многолетнему опыту кропотливой работы по организации процесса информирования избирателей, сбора данных, составления списка избирателей, смогла оперативно приступить к организации голосования.

Выборы в четвёртую Думу показали важные тенденции в социально-экономическом развитии города: число избирателей второго разряда существенно возросло, что свидетельствует о развитии капиталистических отношений в городе и экономическом росте, при этом, численность избирателей по первому разряду практически не изменилась.

Москвичи сохраняли высокий уровень активности на выборах, явка избирателей по второму разряду соответствовала 69,11%, по первому – 60, 45%, что свидетельствует о высокой степени политического участия москвичей в голосовании, значимости для них реализации своих политических прав.

Поддержку горожан получили достойные кандидаты: лидеры общественного мнения, представители интеллигенции. В Москве политическое преимущество сохранилось за кадетами, несмотря на административное давление и рост поддержки правых и националистических партий по стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до большевиков / Вст. ст., коммент. и подг. текст. А. Зейде. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 512 с.
- Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914-весна 1917 г.) / Отв. ред. Л.Г. Захарова. М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2003. 432 с.
- Демкин Д.И. Петроградская городская дума в первые дни смуты. Из воспоминаний Д.И. Демкина // Русская летопись. Париж, 1924. Кн. 6. С.142-158.
- Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции / Отв. ред. В.Я. Лаверычев. М.: "Наука", 1988. 246 с.
- Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. стр. 265-284
- Малышева О.Г. Избирательная система и избирательная практика в период думской монархии: монография. – М.: МГПУ, 2017. С. 251.
- Малышева О.Г., Гучков А.И. – «излюбленный человек Москвы»: штрихи к портрету политика // Таврические чтения 2020. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Междунар. научн. конф., С.-Петербург, Таврический дворец, 10-11 дек. 2020. Сб. научн. статей. В 2 т. / Под ред. А.Б. Николаева. – СПб., Астерион, 2021. – Ч1. С. 189–190.
- Малышева С.Ю. Временное правительство России. Современная отечественная историография / Научн. ред. А.Л. Литвин. Казань: Татарское Республиканское изд-во "Хэтер", 2000. 208 с.
- Милюков П.Н. Воспоминания государственного деятеля / Печатается по второму тому Воспоминаний П.Н. Милюкова издательства имени Чехова, 1955. Под ред. М.М. Карповича и Б.И. Элькина. New-York, CHALIDZE PUBLICATIONS, 1982. 399 с.
- Пионтовский С.А. Октябрьская революция в России, ее предпосылки и ход. Популярно-исторический очерк. М.; Пг.: ГИЗ, 1923. 125 с.
- Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года революция. Полное издание записок Председателя Государственной Думы с дополнениями Е.Ф. Родзянко. М.: Изд-во Икар, 2002. 368 с.
- Скобелев М. 25 февраля 3 марта (Воспоминания бывшего члена социал-демократической фракции Государственной Думы М. Скобелева)//Вечерняя Москва. 1927. 11 марта.
- Старцев В.И. Революция и власть. Петроградский Совет и Временное правительство в марте-апреле 1917 г. М.: "Мысль", 1978. 256 с.
- Сторожев В.Н. Дипломатия и революция. (Обзор предоктябрьской дипломатической канители) // Вестник Народного комиссариата иностранных дел. 1920. № 4-5. 20 июня. С. 69-104.
- Тыркова А. В. На путях к свободе. — М.: Московская школа политических исследований, 2007. С. 200-210.
- Ульянкина Т. И. Михаил Михайлович Новиков / Отв. ред. С. Ю. Доброхотов. — М.: Наука, 2015. С. 120-125.
- Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М.: Изд-во "Мысль", 1976. 316 с.
- Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М.: РОССПЭН. 2007. С. 578.

ELECTIONS TO THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN EMPIRE OF THE FOURTH CONVOCATION IN MOSCOW

Zhiltsov, Yuri Valerievich¹

¹Postgraduate of the Moscow City University, Teacher of History and Social Studies of MBOU Secondary School №. 2 named after V.V. Dagaeva, Moscow, Russia, E-mail: y@zhiltsov.pw

Abstract

The article deals with the organization of elections to the State Duma of the IV convocation in Moscow, taking into account the specifics of the city, the special social composition of citizens and a separate regulatory framework for the election of the lower house of the Russian parliament. The elections in Moscow were held according to special legislative regulations: the counting of votes was direct, city voters were divided into two categories based on the property qualification. In our opinion, the allocation of a wealthy group of citizens to the first category was done to increase the representation of reactionary and conservative forces that relied on large capitalists, owners and landowners. However, it didn't work in Moscow. According to the first category, two candidates from the Octobrist party, who shared liberal views, passed in Moscow.

The change in the electoral legislation significantly reduced the already insignificant representation of the population of the city of Moscow, including at the expense of workers and small employees, however, it did not radically change the results of the elections in the city.

The Moscow authorities have maintained a traditionally high level of preparation and conduct of elections. Great efforts were required to compile updated voter lists, prevent violations during the elections, including attempts at multiple voting.

Muscovites showed a high percentage of participation in the vote, all the elected deputies received significant support from the population, which indicated a high level of confidence in the candidates.

Keywords: State Duma: the Russian Empire; electoral legislation; political parties, Moscow voters.

REFERENCE LIST

Vrangel' N.E. Vospominaniya: Ot krepostnogo prava do bol'shevikov / Vst. st., komment. i podg. tekst. A. Zejde. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2003. 512 s.

Gajda F.A. Liberal'naya oppozitsiya na putyah k vlasti (1914-vesna 1917 g.) / Otv. red. L.G. Zaharova. M.: "Rossijskaya politicheskaya enciklopediya" (ROSSPEN), 2003. 432 s.

Demkin D.I. Petrogradskaya gorodskaya дума v pervye dni smuty. Iz vospominanij D.I. Demkina // Russkaya letopis'. Parizh, 1924. Kn. 6. S.142-158.

Dumova N.G. Kadetskaya partiya v period pervoj mirovoj vojny i Fevral'skoj revolyucii / Otv. red. V.YA. Laverychev. M.: "Nauka", 1988. 246 s.

Lappo G.M. Goroda Rossii: enciklopediya. M.: Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya, 1994. S. 265-284

Malysheva O.G. Izbiratel'naya sistema i izbiratel'naya praktika v period dumskoj monarii: monografiya. – M.: MGPU, 2017. S. 251.

Malysheva O.G., Guchkov A.I. – «izlyublennyj chelovek Moskvy»: shtrihi k portretu politika // Tavrisheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunar. nauchn. konf., S.-Peterburg, Tavrisheskij dvorec, 10-11 dek. 2020. Sb. nauchn. statej. V 2 t. / Pod red. A.B. Nikolaeva. – SPb., Asterion, 2021. – CH1. S. 189–190.

Malysheva S.YU. Vremennoe pravitel'stvo Rossii. Sovremennaya otechestvennaya istoriografiya / Nauchn. red. A.L. Litvin. Kazan': Tatarskoe Respublikanskoe izd-vo "Heter", 2000. 208 s.

Milyukov P.N. Vospominaniya gosudarstvennogo deyatelya / Pechataetsya po vtoromu tomu Vospominanij P.N. Milyukova izdatel'stva imeni CHEkhova, 1955. Pod red. M.M. Karpovicha i B.I. El'kina. New-York, CHALIDZE PUBLICATIONS, 1982. 399 s.

Piontkovskij S.A. Oktyabr'skaya revolyuciya v Rossii, ee predposylki i hod. Populyarno-istoricheskij ocherk. M.; Pg.: GIZ, 1923. 125 s.

Rodzyanko M.V. Krushenie imperii i Gosudarstvennaya Duma i fevral'skaya 1917 goda revolyuciya. Polnoe izdanie zapisok Predsedatelya Gosudarstvennoj Dumy s dopolneniyami E.F. Rodzyanko. M.: Izd-vo Ikar, 2002. 368 s.

Skobelev M. 25 fevralya 3 marta (Vospominaniya byvshego. chlena social-demokraticheskoy frakcii Gosudarstvennoj Dumy M. Skobeleva)//Vechernyaya Moskva. 1927. 11 marta.

Starcev V.I. Revolyuciya i vlast'. Petrogradskij Sovet i Vremennoe pravitel'stvo v marte-aprele 1917 g. M.: "Mysl", 1978. 256 s.

Storozhev V.N. Diplomatiya i revolyuciya. (Obzor predoktyabr'skoj diplomaticheskoy kaniteli) // Vestnik Narodnogo komissariata inostrannyh del. 1920. № 4-5. 20 iyunya. S. 69-104.

Tyrkova A. V. Na putyah k svobode. — M.: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovanij, 2007. S. 200-210.

Ul'yankina T. I. Mihail Mihajlovich Novikov / Otv. red. S. YU. Dobrohotov. — M.: Nauka, 2015. S. 120-125.

CHermenskij E.D. IV Gosudarstvennaya дума i sverzhenie carizma v Rossii. M.: Izd-vo "Mysl", 1976. 316 s.

SHipov D. N. Vospominaniya i dumy o perezhitom. M.: ROSSPEN. 2007. S. 578.